

ABDULLA AVLONIY PEDAGOGIK QARASHLARINING ZAMONAVIY TALQINI

N.Sh.Erkaboyeva

Qo‘qon davlat universiteti, Pedagogika fakulteti dekani
pedagogika fanlari doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553290>

Annotatsiya. *mazkur maqolada O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida ta’lim-tarbiya tizimini isloh qilish, milliy tarixiy merosimizni ta’lim iste’moliga kiritish va undan samarali foydalanishga doir Abdulla Avloniyning pedagogik fikrlaridan foydalanishga yo‘naltirilgan.*

Kalit so‘zlar: *pedagogik fikr, A.Avloniy, uchinchi Renessans, millat, tarbiya, fazilat, xulq-atvor.*

Аннотация. *Целью данной статьи является использование педагогических идей Абдуллы Авлони по реформированию системы образования на новом этапе развития Узбекистана, внедрение в образовательное потребление нашего национального исторического наследия и его эффективное использование.*

Ключевые слова: *педагогическая идея, А. Авлони, Третье Возрождение, нация, воспитание, добродетель, поведение.*

Annotation. *This article is aimed at using the pedagogical ideas of Abdulla Avloniy on reforming the education system at a new stage of Uzbekistan's development, introducing our national historical heritage into educational consumption and its effective use.*

Keywords: *pedagogical idea, A. Avloniy, third Renaissance, nation, upbringing, virtue, behavior.*

Ma’lumki, asrlar davomida shiddat bilan kechayotgan ijtimoiy taraqqiyot insoniyatni ma’naviy-ma’rifiy jihatdan yetukligini, ijtimoiy faolligini taqozo etadi. Insonlarning ijtimoiy dunyoqarash va xul-atvor me’yorlari bir avlotdan ikkinchi avlodga oila sharoitida ota-onalardan, ta’lim muassasalarida ustoz-shogird munosabatlari shuningdek, milliy tarixiy merosimizni o‘rganish vositasida o‘tib kelgan. Shu o‘rinda Prezident Sh. Mirziyoyevning “Yangi O‘zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi” degan g‘oyasi asosida mamlakatimizda ta’lim tizimini isloh qilishni umummilliy harakatga aylantirish bo‘yicha muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ta’limdagi islohotlar orqali O‘zbekistonda yangi uyg‘onish davri, ya’ni, uchinchi Renessans poydevorini barpo etish bosh maqsad etib belgilangan. Ushbu jarayonda har ikki Renessans davrida jaxon ilm-fani va madaniyati rivojiga munosib hissa qo‘shgan mutafakkirlarning ilmiy-ma’naviy merosini o‘rganish asosiy vazifalardan hisoblanadi. “Buyuk ajdodlarimizning betakror va noyob ilmiy- ma’naviy me’rosi biz uchun doimiy harakatdagi hayotiy dasturga aylanishi kerak”. (Sh.Mirziyoyev Yangi O‘zbekiston. Taraqqiyot Strategyasi. “O‘zbekiston” Toshkent-2023y) degan fikrlari zamirida avvalambor, milliy ta’lim tizimini ana shunday ruh bilan sug‘orish, mazkur ma’naviy xazinani bugungi avlodlarga sodda tushunarli, jozibali shaklda yetkazib berish muhimligi ta’kidlab o‘tiladi.

“Yangi O‘zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi” degan ulug‘ g‘oya asosida mamlakatimizda maktab ta’limini umummilliy harakatga aylantirish bo‘yicha chora-tadbirlar

amalga oshirilmogda. Jumladan, umumta’lim maktablarida “Tarbiya” fanini o’qitishni joriy etilishi orqali sharqona tarbiyaning muhim fazilatlarini yoshlar xulq –atvoriga singdirishga e’tibor berilmogda.

Ma’rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniyning asriy qadriyatlarimiz asosida yaratgan “Turkiy Guliston yoxud axloq” asari Sharqona tarbiyaning noyob qo’llanmasi sifatida bugungi kunda hali o’zining qadr va ahamiyatini yo’qotgan emas. Biz “Tarbiya fanining nazariy va metodologik asoslarini ishlab chiqishda mana shunday bebaxo asarlardan samarali foydalanishimiz zarur”. (Sh.Mirziyoyev Yangi O’zbekiston Taraqqiyoti Strategyasi. “O’zbekiston” Toshkent.2023 y) 214b. Chunki, “Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir”.

Mustaqillik yillarida tarixiy merosimiz biz uchun tarix mulkiga aylanibgina qolmay, balki, ahamiyati xech qachon yo’qolmaydigan, doimiy ravishda ruhiy –ma’naviy kuch- quvvat berib turadigan tag zaminimiz, harakat manbaimiz, tayanch nuqtamiz bo’lib qoldi. Ana shu milliy, tarixiy merosga, uning ma’naviy poydevoriga suyanib, undan madad, ozuqa olib, oldinga intilib, kelajakni aniq tasavvur etib bormogdamiz. Milliy istiqlolimiz qahramonlaridan, ma’rifatparvar pedagog Abdulla Avloniyning bebaho ijodi ma’naviyatimizning buloq ko’zlarini ochib, uning ildizlari mustahkam bo’lishida alohida ahamiyat kasb etmogda.

Abdulla Avloniyning o’sha davridayoq “Qaysi davlat va millatning davlati bo’lsa, shu ustun bo’lmakdir. Chunki xukumat uchun xalq, xalq uchun xunar, xunar uchun ilm, ilm uchun oqcha lozimdur” degan fikri bugungi kunda Respublikamizda iqtisodiyotni siyosatdan ustuvor bo’lishini ta’minlash, bozor iqtisodiyotiga bosqichma bosqich o’tayotgan mustaqil O’zbekistonda xususiy mulkka egalik qilish uchun ishbilarmon va tadbirkor bo’lish uchun xalol mablag’ topish, buning uchun esa zarur bilim, malaka, ko’nikmaga ega bo’lish, g’ayrat va shijoat bilan mehnat qilish zarurligini oldindan o’rinli bashorat qilgan.

Xalq ichida mo’tabar bir narsa yo’q davlat kabi
Bo’lmag’ay davlat jaxonda quvvatu sihat kabi.
Iqtisod, insof ziynatdur vujudu odama,
Yahshi ne’mat yo’q kishiga sa’y ila g’ayrat kabi.

Ushbu satrlar orqali Abdulla Avloniy insonni boqimandalik, mutelikdan voz kechib iqtisodiy mustaqillik ma’suliyatini his etishga, undan xalol rizq izlash va shu orqali go’zal xulq soxibiga aylanishga targ’ib etadi.

Abdulla Avloniy faoliyati qirralaridan yana biri o’sib kelayotgan yoshlar manfaatini zamon talablari darajasiga olib chiqish, ular barkamolligini ta’minlash, ularning bilimi, saviyasi, dunyoqarashini shakllantirishda davlatning ma’suliyatini oshirishga qaratadi.

“Xar bir millatning saodati, davlatlarning tinch va rohati yoshlarning yaxshi tarbiyasiga bog’liqdur” – deydi Abdulla Avloniy. Abdulla Avloniyning ushbu qimmatli fikri mustaqillik yillari ta’limning asosini tashkil etdi desak, mubolag’a bo’lmaydi. Chunki, Respublikamizda istiqlolning ilk qadamlaridanoq islohotlarni amalga oshirish muvaffaqiyatini yangi mustaqil O’zbekistonni ko’rish va unda munosib xayot kechirish ma’suliyati oldida turgan yosh avlodning tafakkurini o’zgartirish bilan boshlandi. Yoshlar faoliyatini davlat va jamiyatni o’zgartiruvchi omil darajasiga ko’tarish vazifasi bilan bog’landi. Ayni kunda xar bir yosh uzi tanlagan kasb-kor, hunarga oid bilim, malaka, ko’nikma, aqliy salohiyat, tadbirkorlik, tashabbuskorlik, ijodkorlik sifatleri bilan birga uning qalbida iymon, e’tiqod, ezgulikka intilish, Vatani, xalqi taqdiriga

daxldorlik tuyg‘usini, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat va ehtirom tuyg‘usini singdirib bormoqda.

Abdulla Avloniy o‘z asarlarida insonda ikki qarama-qarshi asos, modda va ruh mavjudligini alohida ta’kidlab, shu ikki asos inson vujudida mutanosib bo‘lishi kerakligini, agar shu tartib buzilib, moddiylik ruhdan ustun tursa, ruh jism quliga aylanib, unga xizmat qilgudek bo‘lsa, bunda inson faoliyatida salbiy xulq-atvor avj olishini ko‘rsatib o‘tadi. Ruhiiy –ma’naviy sifat insonni inson qiladigan, uning hayotda o‘z o‘rnini topishiga yordam beradigan omilgina bo‘lib qolmay, balki jamiyat, davlat, millat taraqqiyotining ham ma’naviy asosini tashkil etuvchi omillardan biridir. Abdulla Avloniyning pedagogik mahorati shundan iboratki, u insondagi bir qator ijobiy sifat va salbiy xususiyatlarni tasniflab berish orqali, insonlarni salbiy xulq-atvordan o‘zini tiyishga, g‘aflat uyqusidan uyg‘onib, o‘z o‘zini anglashga, ongli hayot kechirishga, diyonatli, saxovatli insonlar bo‘lib, yurt ravnaqi uchun halol mehnat qilishga chorlaydi.

Abdulla Avloniy o‘z ijodida bilimning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rniga yuqori baho beradi. U yoshlarni ilm sirlarini egallashga chorlaydi. Ilm jamiyat manfaati, xalq farovonligi yo‘lida xizmat qilishi kerakligini ta’kidlaydi. “Ilm inson uchun g‘oyat oliy va muqaddas bir fazilatdur. Zeroki ilm bizga o‘z ahvolimizni, harakatimizni oyna kabi ko‘rsatur. Zehnimizni, fikrimizni qilich kabi o‘tkur qilur. Savobni gunohdan, halolni xaromdan, tozani murdordan ayurub berur. To‘g‘ri yo‘lga rahnamolik qilib, dunyo va oxiratda ma’sul bo‘lishimizga sabab bo‘lur”. (“Turkiy guliston yohud axloq” asari)

Xaqiqatdan ham inson ilmi bo‘lsa, uning dunyoqarashi keng, salohiyati yuqori, yuksak zehni, zukko, tasavvur va tafakkur quvvati chuqur bo‘lsa, xayot ummonida bemalol erkin xarakat qilib, ko‘zlagan manziliga qiynalmay etadi. Buni hozirgi kunda yoshlarning ilm cho‘qilarini egallash orqali erishayotgan yutuqlarida ko‘rsatishimiz mumkin.

Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, yoshlarning yuksak ahloqiy fazilatlarga, intellektual salohiyatga ega bo‘lishlarida A. Avloniyning asarlaridagi pedagogik g‘oyalar muhim ahamiyat kasb etib, yoshlarni o‘zligini anglashga, o‘z xatti harakatini nazorat qilishga va o‘z oziga baho berishga undaydi.

Bugungi kunda milliy tarixiy merosimizdagi ma’naviy ahloqiy qadriyatlarni, talab etilayotgan intellektual salohiyatni zamoniy ta’lim tarbiya texnologiyalari orqali yoshlarga singdirish ta’lim tizimi oldida turgan asosiy vazifa xisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent-2023.
2. Sh.M.Mirziyoyev “Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi” Toshkent: “O‘zbekiton” nashriyoti 2023, 214-b.
3. Abdulla Avloniy “Turkiy Guliston-yohud axloq” Toshkent: “Sano-standart” nashriyoti 2012
4. Erkaboyeva, Nigora. «Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda Pedagogik fikrlarni rivojlanishi» Toshkent: “Sano-standart” nashriyoti 2006-y
5. Erkaboyeva Nigora. "Talaba yoshlarda sog‘lom fikr yuritish malakalarini rivojlantirish texnologiyasi." University Research Base (2024): 629-630.